

Efektifitas Pembelajaran Online Terhadap Motivasi Belajar Siswa di Rumah

Abstrak

Dalam melakukan pembelajaran, diperlukan motivasi belajar siswa. Hal ini akan memunculkan dorongan secara alami dalam melakukan pembelajaran. Berkenaan situasi saat ini dengan adanya pandemi Covid 19, sistem pendidikan dilakukan secara online melalui pembelajaran daring. Situasi yang dirasakan mendadak ini, tentu saja karena ketidaksiapan pihak-pihak terkait, membuat efek yang berakibat terhadap motivasi belajar siswa di rumah. Diharapkan ketidaksiapan terhadap situasi yang dihadapi, tetap dapat memberikan motivasi belajar siswa di rumah, tentu saja dengan adanya dukungan dari guru dan orang tua di rumah.

Pendahuluan

Judul ini penulis ambil salah satunya karena melihat fenomena yang terjadi saat ini. Dengan adanya pandemi Covid 19 semua aspek pada akhirnya harus menyesuaikan dengan keadaan. Tentu saja dengan dunia pendidikan, saat ini harus melaksanakan pembelajaran secara online. Siap tidak siap pihak sekolah, siswa, dan orang tua harus melakukan pembelajaran secara online.

Ketidaksiapan sistem pembelajaran seperti ini, menimbulkan beberapa permasalahan baru. Diantaranya : (1) tidak tersedianya perangkat media online baik dari pihak sekolah dan orang tua, (2) keterbatasan kuota internet, (3) kekuatan sinyal yang tidak selalu stabil.

Permasalahan tersebut pada akhirnya akan memberikan efek terhadap motivasi guru, siswa, dan orang tua sebagai pendamping belajar di rumah. Keterbatasan ilmu dan pengetahuan orang tua dalam membimbing anaknya belajar di rumah, menjadi kendala yang dapat mengurangi motivasi belajar di rumah. Wajar saja, karena orang tua tidak mengetahui bagaimana cara mengajar sesuai dengan keilmuan pendidikan.

Secara keilmuan efektifitas mengandung pengertian sebagai berikut. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektifitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas mengandung arti “keefektifan” (*effectiveness*) pengaruh/efek keberhasilan, atau kemandirian/ kemujaraban. Dengan kata lain efektifitas menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini merupakan definisi efektifitas menurut beberapa ahli, antara lain :

- 1) Prasetyo Budi Saksono (1984) Efektifitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input.

- 2) Hidayat (1986) Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana semakin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.
- 3) Muasaroh (2010) Efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain: (1) Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program pembelajaran akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik dan peserta didik belajar dengan baik; (2) Aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana pembelajaran yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif; (3) Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya.

Efektifitas menurut pengertian-pengertian di atas mengertikan bahwa indikator efektifitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Pengertian belajar online secara umum adalah suatu pembelajaran yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan media berbasis komputer serta sebuah jaringan. Belajar online dikenal juga dengan istilah pembelajaran elektronik, e-Learning, on-line learning, internet-enabled learning, virtual learning, atau web-based learning. Belajar online atau e-Learning telah dimulai sekitar tahun 1970-an) merupakan hasil dari suatu pembelajaran yang disampaikan secara elektronik dengan menggunakan komputer dan media berbasis komputer. Bahannya biasa sering diakses melalui sebuah jaringan. Sumbernya bisa berasal dari website, internet, intranet, CD-ROM, dan DVD. Selain memberikan instruksi, e-learning juga dapat memonitor kinerja peserta didik dan melaporkan kemajuan peserta didik. E-learning tidak hanya mengakses informasi, tetapi juga membimbing peserta didik untuk mencapai hasil belajar yang spesifik.

Pakar psikologi mendefinisikan motivasi sebagai proses internal yang mengaktifkan, menuntun, dan mempertahankan perilaku dari waktu dan waktu (Murphy & Alexander, 2000; Pintrich, 2003; Schunk, 2000; Stipek, 2002). Dalam bahasa sederhana, motivasi adalah sesuatu yang menyebabkan kita melangkah, membuat kita tetap melangkah, dan menentukan kemana kita mencoba melangkah. Motivasi merupakan proses internal yang mengaktifkan, menuntun, dan mempertahankan perilaku dari waktu ke waktu. Ada banyak jenis, insentif, tujuan, dan arah motivasi yang berbeda-beda. Motivasi untuk belajar sangat penting bagi siswa dan guru.

Berikut beberapa teori motivasi :

1. Motivasi dan teori pembelajara perilaku.
2. Motivasi dan kebutuhan manusia.
3. Motivasi dan teori atribusi.
4. Motivasi dan pembelajaran pengaturan diri.
5. Motivasi dan teori pengharapan.
6. Motivasi dan orientasi sasaran.

Cara guru meningkatkan motivasi siswa untuk belajar :

1. Motivasi instrinsik dan ekstrinsik
2. Menggunakan pujian dengan efektif
3. Mengajari siswa memuji diri sendiri

Menurut Uno (2008), indikator motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Adanya Hasrat dan Keinginan Berhasil

Hasrat dan keinginan untuk berhasil dalam belajar dan dalam kehidupan sehari-hari pada umumnya disebut motif berprestasi, yaitu motif untuk berhasil dalam

melakukan suatu tugas dan pekerjaan atau motif untuk memperoleh kesempurnaan. Motif semacam ini merupakan unsur kepribadian dan perilaku manusia, sesuatu yang berasal dari "dalam" diri manusia yang bersangkutan.

Motif berprestasi adalah motif yang dapat dipelajari, sehingga motif itu dapat diperbaiki dan dikembangkan melalui proses belajar. Seseorang yang mempunyai motif berprestasi tinggi cenderung untuk berusaha menyelesaikan tugasnya secara tuntas, tanpa menunda-nunda pekerjaannya. Penyelesaian tugas semacam ini bukanlah karena dorongan dari luar diri, melainkan upaya pribadi.

2. Adanya Dorongan dan Kebutuhan Dalam Belajar

Penyelesaian suatu tugas tidak selamanya dilatar belakangi oleh motif berprestasi atau keinginan untuk berhasil, kadang kala seorang individu menyelesaikan suatu pekerjaan sebaik orang yang memiliki motif berprestasi tinggi, justru karena dorongan menghindari kegagalan yang bersumber pada ketakutan akan kegagalan itu.

Seorang anak didik mungkin tampak bekerja dengan tekun karena kalau tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik maka dia akan mendapat malu dari dosennya, atau di olok-olok temannya, atau bahkan dihukum oleh orang tua. Dari keterangan diatas tampak bahwa "keberhasilan" anak didik tersebut disebabkan oleh dorongan atau rangsangan dari luar dirinya.

3. Adanya Harapan dan Cita-cita Masa Depan

Harapan didasari pada keyakinan bahwa orang dipengaruhi oleh perasaan mereka tentang gambaran hasil tindakan mereka contohnya orang yang menginginkan kenaikan pangkat akan menunjukkan kinerja yang baik kalau mereka menganggap kinerja yang tinggi diakui dan dihargai dengan kenaikan pangkat.

4. Adanya Penghargaan Dalam Belajar

Pernyataan verbal atau penghargaan dalam bentuk lainnya terhadap perilaku yang baik atau hasil belajar anak didik yang baik merupakan cara paling mudah dan efektif untuk meningkatkan motif belajar anak didik kepada hasil belajar

yang lebih baik. Pernyataan seperti “bagus”, “hebat” dan lain-lain disamping akan menyenangkan siswa, pernyataan verbal seperti itu juga mengandung makna interaksi dan pengalaman pribadi yang langsung antara siswa dan guru, dan penyampaiannya konkret, sehingga merupakan suatu persetujuan pengakuan sosial, apalagi kalau penghargaan verbal itu diberikan didepan orang banyak.

5. Adanya Kegiatan yang Menarik Dalam Belajar

Baik simulasi maupun permainan merupakan salah satu proses yang sangat menarik bagi siswa. Suasana yang menarik menyebabkan proses belajar menjadi bermakna. Sesuatu yang bermakna akan selalu diingat, dipahami, dan dihargai. Seperti kegiatan belajar seperti diskusi, brainstorming, pengabdian masyarakat dan sebagainya.

6. Adanya Lingkungan Belajar yang Kondusif

Pada umumnya motif dasar yang bersifat pribadi muncul dalam tindakan individu setelah dibentuk oleh lingkungan. Oleh karena itu motif individu untuk melakukan sesuatu misalnya untuk belajar dengan baik, dapat dikembangkan, diperbaiki, atau diubah melalui belajar dan latihan, dengan perkataan lain melalui pengaruh lingkungan. Lingkungan belajar yang kondusif salah satu faktor pendorong belajar anak didik, dengan demikian anak didik mampu memperoleh bantuan yang tepat dalam mengatasi kesulitan atau masalah dalam belajar.

Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas pembelajaran online terhadap motivasi belajar siswa di rumah, penulis melakukan penelitian sederhana terhadap beberapa siswa tingkat dasar.

Hal-hal yang ditanyakan adalah mengenai :

1. Apakah siswa memiliki fasilitas media online di rumah ?
(handphone, laptop, komputer) ?
2. Apakah orang tua siswa merasa kesulitan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli quota internet ?
3. Apakah sinyal di rumah sangat baik, baik, atau kurang baik ?
4. Apakah materi pembelajaran disajikan menarik oleh guru?
5. Apakah lingkungan di rumah, mendukung untuk pembelajaran yang kondusif ?
6. Apa yang menjadi motivasi siswa untuk mau belajar secara online ?
7. Apakah orang tua memberikan bimbingan selama belajar online di rumah ?
8. Pembelajaran dalam bentuk seperti apakah yang menurut siswa menarik untuk diikuti selama pembelajaran daring ?
9. Apakah sumber belajar (seperti buku dsb) tersedia di rumah dengan baik ?
10. Apakah harapan orang tua terhadap nilai siswa selama pembelajaran online ?

Dari beberapa jawaban siswa ada beberapa hal yang dapat ditarik kesimpulan :

1. Fasilitas media online di rumah siswa, lebih banyak yang menggunakan media handphone.
2. Orang tua sebagian merasa keberatan dengan pembelian quota internet.
3. Rata-rata menjawab sinyal di daerahnya masing-masing baik.
4. Materi pelajaran yang disajikan guru kurang menarik.
5. Lingkungan di rumah siswa, tidak kondusif untuk kegiatan pembelajaran.
6. Yang menjadi motivasi siswa untuk mau belajar secara online adalah tidak ingin ketinggalan materi pelajaran. Meskipun pada akhirnya karena terlalu lama belajar secara online, motivasi siswa menurun untuk belajar di rumah.

7. Orang tua yang tidak dapat maksimal membimbing anaknya belajar di rumah, karena keterbatasan ilmu dan cara mengajar anak di rumah.
8. Pembelajaran dalam bentuk video yang menarik bagi siswa. Hal ini dapat membantu meningkatkan motivasi belajar siswa.
9. Sumber belajar (seperti buku dsb) di rumah tidak tersedia di rumah. Hanya mengandalkan buku paket dari sekolah saja.
10. Orang tua berharap melalui pembelajaran online ini, nilai anaknya baik dan tentu saja disesuaikan dengan sistem penilaian sesuai dengan kondisi saat ini.

Daftar Isi

Psikologi Belajar Islami, Dr. Hj. Erhamwilda, Dra., M.Pd., psikosain, 2018.

Pendidikan Anak Dalam Islam, Dr. Abdullah Nashih 'Ulwan, insan kamil, 2018.

Psikologi Pendidikan, John. W. Santrock, 2017.

Psikologi Pendidikan, Robert E. Slavin Jilid 1, Indeks, 2017.

Psikologi Pendidikan, Robert E. Slavin Jilid 2, Indeks, 2011.

<http://digilib.unila.ac.id/21224/17/BAB%20II.pdf>, 13-06-2020, 17.55 WIB.

<https://www.kanal.web.id/pengertian-belajar-online>, 09-06-2020, 21.00 WIB

<http://www.pendidikanekonomi.com/2014/10/indikator-motivasi-belajar.html>,
09-06-2020, 20.09 WIB.